

MÉTODO PARA DEFINIÇÃO DE TARIFA BASEADA NO CONSUMO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAL

MÉTODO PARA LA DEFINICIÓN DE TARIFAS BASADAS EN EL CONSUMO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES

METHOD FOR DEFINING CONSUMPTION-BASED TARIFF FOR WATER SUPPLY SYSTEMS IN RURAL COMMUNITIES

Altamar Alencar Cardoso¹, Pablo Alencar Cabral Bernardo².

¹Doutor em Administração, CAGEPA, João Pessoa - Paraíba, Brasil, altamar@cagepa.pb.gov.br, n° de ORCID 0009-0009-8024-5107;

²Mestrando em Direito e Desenvolvimento Sustentável, CAGEPA, João Pessoa - Paraíba, Brasil, pablo.bernardo@cagepa.pb.gov.br, n° de ORCID 0009-0006-9826-403X;

Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas
Políticas tarifárias para áreas rurais e mecanismos de subsídio cruzado na prestação de serviços.

*Eje Temático 02 – Saneamiento Estructural: Gestión y Políticas Públicas
Políticas tarifarias para zonas rurales y mecanismos de subsidios cruzados en la prestación de servicios.*

*Thematic Axis 02 – Foundational WASH: Management and Public Policies
Tariff policies for rural areas and cross-subsidy mechanisms in service provision.*

RESUMO

O saneamento rural é um paradigma complexo no Brasil, negligenciado por operadores que focam nas áreas urbanas. A Lei nº 14.026/2020 incluiu-o como meta de universalização, exigindo solução para o custeio e investimento na ausência de operadores tradicionais. O Projeto Cooperar (PB) apoia a gestão comunitária desse serviço. A Questão-problema é: Como adotar uma estrutura tarifária para o saneamento rural sob gestão partilhada com a comunidade local? O objetivo geral é demonstrar, propor e validar um modelo tarifário para as comunidades rurais atendidas pelo Projeto Cooperar. Concluiu-se que a gestão partilhada é capaz de definir uma estrutura tarifária clara para o saneamento, aperfeiçoável pela participação local.

Palavras-chave: Saneamento básico, Participação social, Políticas públicas, Semiárido, Planejamento municipal

RESÚMEN

El saneamiento rural constituye un paradigma complejo en Brasil, históricamente desatendido por operadores centrados en las áreas urbanas. La Ley n.º 14.026/2020 lo incorporó como meta de universalización, exigiendo soluciones para su costeo e inversión ante la ausencia de operadores tradicionales. El Proyecto Cooperar (PB) respalda la gestión comunitaria de este servicio. La pregunta-problema es: ¿Cómo adoptar una estructura tarifaria para el saneamiento rural bajo gestión compartida con la comunidad local? El objetivo general es demostrar,

tarifária alinhada com as diretrizes do art. 30 da lei 11.445 de 2007, lei 14.898 de 2024; cuja própria comunidade poderá simular e decidir sobre a composição da sua tarifa. Mas que permitisse aos técnicos do Projeto Cooperar, uma padronização mínima que facilitasse o seu acompanhamento e implementação em todas as comunidades beneficiadas com projetos de saneamento. Esta sugestão é baseada na premissa deste presente estudo; em que é possível aplicar normas elaboradas para uma estrutura de saneamento urbana, em um saneamento sem agente de regulação, desde que sua aplicação seja facilitada através do desenvolvimento de métodos apropriados para contextos como o do saneamento rural.

Para o desenvolvimento, foi utilizado um software de planilha eletrônica, pela crença de que seria a forma mais fácil de desenvolver uma fórmula paramétrica que pudesse simular os resultados da escolha dos parâmetros e da exposição dos resultados de maneira transparente. Assim como, poder ser incorporado a um posterior sistema de gestão do consumo e faturamento, para a operacionalização da cobrança pelo consumo, respeitando as diretrizes da estrutura tarifária aprovada em assembleia.

A etapa de demonstração consistiu na aprovação da tabela tarifária pela assembleia, através do processo de simulação dos parâmetros, conduzida pela equipe técnica do Projeto Cooperar, com apoio técnico dos técnicos da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba. A finalidade desta etapa é validar se artefato proposto consegue melhorar significativamente o processo de adoção da tarifa por consumo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura apontou para a necessidade de apoio e fortalecimento aos sistemas de gestão compartilhada como forma de promover o saneamento de forma sustentável em comunidades rurais. Os sistemas considerados mais maduros, devido ao maior número de citações, são o modelo SISAR e o modelo CENTRAL. Estes dois modelos compartilham serviços com as associações comunitárias, cuja lógica de ganhos de escala e escopo justificam a concentração de serviços mais complexos, como o faturamento, corte, manutenção de maior porte, entre outros. Viabilizando assim, a contratação de sistemas de cobrança.

Entretanto, essa realizada ainda não é a da Paraíba, devido a existência de poucas comunidades abastecidas com sistemas autogeridos. Portanto, dada a inviabilidade de contratar um sistema de gestão comercial e aplicar uma tarifa unificada para todas as comunidades, ficou estabelecido entre as equipes técnicas da CAGEPA e do Projeto Cooperar, o desenvolvimento

Figura 2. Assembléia para aprovação da tabela de cobrança por volume consumido
Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou a viabilidade de adotar um método proposto de definição de tarifas para o saneamento rural, ao evidenciar sua capacidade de conciliar a flexibilidade, transparência e controle social, com as diretrizes da do art. 30 da lei 11.445 de 2007 e da lei 14.898 de 2024. As assembleias nas duas comunidades puderam sugerir e alterar os parâmetros do modelo, simulando tabelas de faturamento por cobrança, e definirem sua tarifa.

Não foi possível simular a receita requerida, fundamental para atender o critério de custeio dos sistemas de abastecimento. Devido a sua heterogeneidade de soluções, e da não existência de histórico de consumo, assim como parâmetros para estimativas de custos confiáveis. Desta forma, ficará a critério das comunidades, atualizarem suas tarifas conforme acumulem conhecimento acerca da realidade dos sistemas que operam.

O método de definição da tarifa está sendo incorporado a um sistema de gestão comercial para comunidades rurais, também baseado em planilha eletrônica, para permitir o controle do consumo e a geração de faturas. Com isso, esperamos que as comunidades rurais paraibanas possam adotar, cada vez mais, boas práticas de gestão do saneamento. E que, ao adotarem um caminho similar, possam no futuro, se associarem para compartilhar serviços mais sensíveis, como feito pelos SISARs e pelas CENTRAIS.

Espera-se que este trabalho contribua para a disseminação da prática da cobrança baseada no consumo de água em comunidades rurais. Embora o saneamento rural deva ser alvo

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

<https://doi.org/10.1590/s0104-530x2013005000014>.

Projeto Cooperar PB. “Cooperar e Cagepa Realizam Capacitação Em Assentamentos de Camalau e Cachoeira Dos Índios Sobre Instrumentos de Leitura e Geração de Fatura.” Accessed September 29, 2025. <https://cooperar.pb.gov.br/noticias/cooperar-e-cagepa-realizam-capacitacao-em-assentamentos-de-camalau-e-cachoeira-dos-indios-sobre-instrumentos-de-leitura-e-geracao-de-fatura>.